

Tipo de Publicación: Artículo Científico

Recibido: 13/09/2022

Aceptado: 18/11/2022

Autor:

Alisva Cárdenas-Pérez

Economista

Magíster en Gestión Empresarial

Candidata a Doctora (Ph.D.c) en Ciencias Contables

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí - Ecuador

Instituto Superior Tecnológico España

Ambato - Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0003-0483-6262>

E-mail: aacardenas@espe.edu.ec ; alisva.cardenas@iste.edu.ec

Gladys Proaño-Altamirano

Instituto Tecnológico Superior España

Ambato - Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0001-6809-7687>

E-mail: gladys.proano@iste.edu.ec

Mariela Chango-Galarza

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Sangolquí - Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0002-2996-9718>

E-mail: mcchango@espe.edu.ec

Iralda Benavides-Echeverría

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Sangolquí - Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0002-7806-9257>

E-mail: iebenavides@espe.edu.ec

REVISIÓN DEL ACERVO CIENTÍFICO DE LA NORMA INTERNACIONAL CONTABLE 16 EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Resumen

El desarrollo de este artículo tiene como finalidad realizar una revisión sobre el acervo científico disponible en las distintas bases de datos respecto a la norma internacional contable NIC 16, en relación a propiedad, planta y equipo. El enfoque es cuantitativo, de revisión bibliográfica y documental, utiliza el análisis crítico para permitir una mejor comprensión sobre la valoración de activos tangibles en los Estados financieros, en los que se destaca la devaluación del activo extraído a un valor presente para pasar a conformar parte del costo del activo no corriente. Uno de los hallazgos más importantes es que una vez se ha determinado la diferencia existente entre las diferentes normas contables, es necesario que los activos tangibles sean contabilizados a un valor razonable NIIF 13, a través de los diferentes métodos de depreciación sugeridos dentro de la Norma Internacional de Contabilidad 16.

Palabras Clave: NIC 16, NIC 36, activos tangibles, propiedad, planta y equipo.

REVISION OF THE SCIENTIFIC ACQUISITION OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 16 IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Abstract

The purpose of this article is to carry out a review of the scientific heritage available in the different databases with respect to the international accounting standard IASB 16, in relation to property, plant and equipment. The approach is quantitative, bibliographical and documentary review, uses critical analysis to allow a better understanding of the valuation of tangible assets in the financial statements, in which the devaluation of the asset extracted to a present value stands out to become part of of the cost of non-current assets. One of the most important findings is that once the difference between the different accounting standards has been determined, it is necessary for tangible assets to be accounted for at IFRS 13 fair value, through the different depreciation methods suggested within the Standard Accounting International 16.

Keywords: NIC 16, NIC 36, intangible assets, property plant and equipment.

Introducción

El siguiente artículo tiene por objeto analizar el alcance de las Normas Internacionales Contables, las que se denominan NIC. Mismas que a través de la Superintendencia de Compañías en la Resolución No. 06.Q.ICI-004 de 21 de agosto de 2006, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” además de disponer su aplicación obligatoria a entidades pertenecientes a la Superintendencia, a partir de ello se establecieron ciertos grupos de aplicación en los años 2010, 2011, 2012 (Ron, 2015).

Para empezar la propiedad planta y equipo son activos tangibles que se encuentran dentro de una empresa para el uso de la producción de bienes y/o servicios de la misma.

La Norma Internacional Contable 16 se refiere a todos los activos tangibles que posee una entidad para la producción, o suministros de bienes y/o servicios, también para prestarlos a terceros o brindar propósitos administrativos (Soto, 2017).

Mientras que la Norma Internacional de Contabilidad 36 hace reconocimiento del deterioro de los activos tangibles comparando su valor con libros con su importe recuperable (Rodríguez et al., 2009).

La NIC 16 proporciona los lineamientos suficientes para el tratamiento contable mismo que deben cumplir un grupo de elementos que están dentro de la Propiedad, Planta y Equipo (Carrilo y Reyes, 2015).

Figura 1: Medición y reconocimiento de PPP

Nota. La figura muestra los tipos de medición de Propiedad, planta y equipo. Fuente: Torres, 2020.

El reconocimiento de la planta, propiedad y equipo inicialmente se miden al costo el cual se determina por ciertos elementos, y su reconocimiento finaliza cuando este se encuentre en condiciones para empezar a operar:

- Valor de adquisición, incluye impuestos no recuperables.
- Costos de ubicación de activo.
- Estimación de costos de desmantelamiento y retiro del mismo.

Item	Valor
Valor de compra	100,00
Fletes	50,00
Maniobra	20,00
Preparación de emplazamiento	30,00
Instalación	40,00
Honorarios profesionales	200,00
Costo de desmontaje y traslado del activo y restauración del lugar	120,00
Costo de financiación	<u>40,00</u>
Total	600,00

Tabla 1: Cuadro de valores

Nota. Los elementos detallados en el cuadro son aquellos valores necesarios para el registro del estado operativo y consignarlo al uso previsto. Adaptado de Torres (2020).

OBJETIVOS

Realizar una revisión documental sobre el acervo científico existente al respecto de la NIC 16 en el periodo 2018 -2022.

Establecer los procedimientos que la NIC 16 presenta como los adecuados para asegurar que el valor de sus activos no supere el importe recuperable de los mismos.

METODOLOGÍA

La metodología usada es de tipo bibliográfica y documental, de corte transversal. Se basa en información secundaria de distintas bases de datos científicas, utiliza el análisis crítico interpretativo de la norma y la reflexión sobre su aplicación en la propiedad, planta y equipo para establecer la forma cómo se encuentra su aplicación y lo que se podría proponer desde la ciencia contable para un mejor uso de la misma.

RESULTADOS

Posterior a la investigación realizada, la tabla 2 presenta los resultados respecto a la búsqueda realizada en las bases de datos científicas como google académico, repositorios institucionales, eumed, unimilitar, redalyc, flpcaec, entre otras. Las palabras clave de búsqueda fueron: propiedad planta y equipo + NIC 16 con 11.313 resultados y NIC 16 + activos intangibles con 33.830 resultados dentro del periodo de 2018 a 2022.

Año	Patrón de búsqueda Propiedad Planta y Equipo + NIC 16	Tasa de variación promedio	Patrón de búsqueda NIC 16+Ac tivos tangibles	Tasa de Variación Promedio
2018- 2022	11.313		33.830	
2018 2021	7.940 2.490	-66.55%	15.900 13.400	-66.19%
2022	883	-89.51%	4.530	-71.51%

Tabla 2: Búsqueda de trabajos científicos relacionados con la aplicación de NIC 16 en propiedad, planta y equipo, activos tangibles.

Nota. La tabla muestra el resumen cuantitativo en valores absolutos y la ponderación de la variación promedio en el periodo 2018 a 2022.

Fuente: Base de datos de google académico, repositorios institucionales, EUMED, Unimilitar, REDALYC, FIPCAEC, entre otros.

Durante el año 2018 se evidenció que el porcentaje de variación promedio tuvo un decrecimiento, siendo de -89.51% de publicaciones en lo que se refiere a propiedad planta y equipo en relación a NIC 16, así también se obtuvo una variación de decrecimiento de publicaciones científicas con una diferencia de -71.51% con el patrón de búsqueda de la NIC 16 y Activos tangibles.

En el año 2021 se consideró un porcentaje de variación equivalente a 66.55% en resultados

publicados con relación a propiedad, planta y equipo dentro de la NIC 16, lo que da un valor cercano de variación en lo referente a la NIC 16 y activos intangibles donde la variación porcentual fue de 66.19% dentro de los patrones de búsqueda

Se puede decir que en el periodo 2018-2022 el acervo científico referente a la NIC 16 arroja mayores resultados de trabajos publicados cuánto se usa un patrón de búsqueda en relación a activos tangibles que cuando se hace referencia a la propiedad planta y equipo.

Aplicación de la NIC 16 en Propiedad Planta y Equipo

Según la NIC 16, en lo referente a la propiedad planta y equipo se pueden identificar aspectos de suma relevancia para su plena diferenciación así mismo su tratamiento; por lo general poseen características físicas y su uso es utilizado en la producción siendo tanto beneficiosos para suministrar bienes y servicios de la misma forma se podría arrendarlos a terceros con fines lucrativos. En caso de que el importe en libros exceda el importe recuperable el activo estará contabilizado y podrá ser recuperado a través de su uso o venta.

En el estudio de Palacios y Barreto (2014) mencionan que la elaboración de sus productos o la prestación de sus servicios recaen en la utilización de la propiedad planta y equipo los cuales poseen:

a) Una empresa para la prestación traslado o explotación de los recursos así también como el

arrendamiento a terceros siempre y cuando estén dentro de los propósitos administrativos.

b) la prestación mayor a un período contable es decir por arriba de un año.

Generalmente se espera que el periodo de utilización sea en un periodo contable, por parte de los activos tangibles se define a todo aquel objeto que es utilizado dentro de la empresa tanto para la producción de nuevos artículos de la prestación de algún servicio a cambio de una cantidad monetaria la normativa internacional de contabilidad NIC 16 establece el tratamiento correcto la estimación que se debe tener en torno a la propiedad planta y equipo. Mediante este formato se puede establecer el tratamiento correcto de los estados financieros que derivan de su correcto uso de la misma forma se puede categorizar el deterioro y obsolescencia de los mismos.

Referente a la propiedad, planta y equipo, para Alvarado (2017), debe cumplir con los siguientes estamentos:

Ser de carácter tangible es decir que deberá tener una forma física en un espacio definido ocupando un lugar en el espacio. Está destinado tanto como la producción y suministro de bienes así mismo servicios que puede ser el arrendamiento a terceros con el fin de llegar a los propósitos administrativos planteados anteriormente (Alvarado, 2017).

Generalmente el período de utilización es mayor a un año, caso contrario de que el activo dure

un período menor a un año su reconocimiento será definido como un gasto; se tiende a definir como los bienes a los pertenecientes a la entidad que ayudan a ejercer la actividad comercial de la compañía en conjuntamente con el apoyo de los procesos productivos, teniendo en cuenta las actividades que se realizan dentro de la entidad este tipo de activos debe cumplir con cierto grado de rigurosidad entre los más importantes cabe destacar los son bienes de propiedad de la entidad y que se relacionan siempre directamente con la actividad que esté prestando la empresa en el entorno económico en que se esté desarrollando (Palacios y Barreto 2014).

Por el ejercicio de las actividades productivas de la empresa se ha llegado a tener la necesidad de poder clasificar los activos para que se pueda agilizar los procesos que se manejan y son controlados durante un período de ejecución. La propiedad planta y equipo tiende a dividirse en activos depreciables y no depreciables, así como los que se pueden amortizar. Por parte de los activos amortizables por ejemplo con son las patentes también tenemos los activos no amortizables englobando los bienes de carácter intangible relacionados directamente con la actividad económica que realiza la empresa se puede mencionar algunos ejemplos en torno a este precepto (Noguera 2014).

La cuenta edificios, según Alvarado (2017), son obras realizadas por las entidades para llevar a cabo las de ejecuciones de diferentes tipos de

procesos productivos que giren en torno a la actividad económica que está realizando la empresa de la misma forma que se puede determinar el valor de los mismos es de suma importancia tomar en cuenta los costos que van a intervenir en ella citando algunos ejemplos se puede traer a flote los permisos de construcción así también como la valoración y pago al personal que representa la mano de obra dentro de la construcción, por otro lado no se debe olvidar de los materiales que intervienen.

La cuenta muebles y enseres, se tiende a considerar activos de menor tamaño cómo pueden llegar a serlo sillas, equipos de escritorio, aparadores, aparatos electrónicos etc. (Alvarado 2017).

La cuenta de vehículos, son elementos que forman parte de la empresa generalmente para la utilización en la movilización del personal cómo el traslado de materiales (Alvarado 2017).

Otra característica fundamental en la que se basa la propiedad planta y equipo es en la existencia de ciertos bienes cuando cumplen la definición y tienden a clasificarse como tal por ejemplo dentro de un departamento industrial se puede citar las maquiladoras.

Para el principio de reconocimiento puede ser aplicable todos los costos referentes de la propiedad planta y equipo siempre y cuando incurren en el momento. Dichos costos por lo general van a incurrir en los valores de adquisición, construcción y mantenimiento de la propiedad planta y equipos

referentes a los costos adicionales del reemplazo o servicio; la NIC 16 utiliza el modelo del costo en el cual cada elemento de la propiedad planta y equipo que posea un costo de un grado alto de significancia en relación al total de los elementos tiende a ser depreciado por separado (Alvarado 2017).

La política contable

Con el enfoque de las políticas contables los elementos que influyen dentro de la propiedad planta y equipo serán registrados inicialmente al costo. Por consiguiente, las NIIF para PYMES se incluye el precio al que dicho bien fue querido en dicho apartado se hace énfasis de tanto a la importación ya los impuestos de origen no recuperable una vez que se ha hecho la deducción en los documentos comerciales y así también en las rebajas (NICSP 17).

Los costos de mantenimiento que llegan a ser menores de la misma forma que la reparación de los activos se van a registrar directamente en el resultado de los ejercicios dicho momento en el que incurra. Por otra parte, existen renovaciones y de igual forma las mejoras de grado significativo que llegan a incurrir para la adaptación y montaje de la nueva maquinaria; es probable que se llegue a generar un beneficio económico en un futuro para esto es importante tener la erogación y que se pueda determinar de forma fiable (NICSP 17).

La vida útil que compone la propiedad planta y equipo

El período que compone la vida útil del activo y se desarrolla la actividad frecuentemente se apega a un período contable. El costo de un elemento que compone la empresa puede medirse con fiabilidad, tanto las piezas y repuestos de carácter auxiliar pueden registrarse de manera habitual entró de los inventarios asimismo su valor se reconocerá cuando los mismos sean consumidos; además, las piezas como los repuestos y los equipos utilizados para su mantenimiento que la empresa vaya hacer uso durante un período mayor a un año cumplen especificaciones para que puedan ser recategorizados cómo elementos de propiedades planta y equipo (NIC 16).

Elementos que componen la propiedad planta y equipo de una empresa o entidad

Los elementos tangibles que componen la propiedad planta y equipo generalmente se mantienen para su uso y posterior producción manteniendo un estándar de explotación como por ejemplo claro que se puede citar en los edificios que se componen para fines administrativos, o de uso propio por parte de los empleados que conforman la entidad (Noguera 2014).

Valor Razonable de Propiedad, Planta y Equipo

Todo activo puede ser adquirido y todo pasivo saldado, el monto por el que estas operaciones se realizan se conoce como valor razonable (Correa, et al. 2018). En este sentido, se entiende que el monto hace referencia al precio final o de salida por el que

se finiquita el proceso de intercambio entre ambas partes y que corresponde a un proceso de negociación, mismo que cumple con la característica de ser libre y voluntario y sin presiones de ningún tipo, lo que se denomina como transacción ordenada.

Costo histórico

La propiedad planta y equipo se tiende a registrar y bajo su costo histórico, partiendo de este punto formarán parte de los costos tanto directos como indirectos que son recaudados hasta el momento en el que el activo falla encontrarse en condiciones de poder utilizarlo libremente es decir la puesta en marcha o consecuentemente su enajenación los casos que se puede traer a flote son en ingeniería así también supervisión e impuestos (Calle, 2021).

Por lo general los valores que son percibidos de la propiedad planta y equipo ya sea particularmente por la donación o el cambio de la misma, forma la permuta que se van a determinar por un valor convenido entre todas las partes que intervengan mediante una evaluación de su costo (Calle, 2021).

Mejoras y reparación de la propiedad planta y equipo

La valoración, reparación de la propiedad planta y equipo debe de constituir lo que son las mejoras y su tratamiento de manera que se logre tener una diferenciación clara entre los formatos

existentes del costo de un activo y lo que deben llevarse para obtener los resultados efectivos (Palacios y Barreto, 2014).

La provisión por el desmantelamiento

Según los estándares que dictaminan las pymes se establece que para la ejecución de una correcta medición inicial de un activo que componga la propiedad planta y equipo se puede hacer uso y una inclusión del valor que corresponda a la estimación que se tiene inicialmente (Ardila et al., 2018).

El alcance

Al referirnos a la NIC16 se establece que los activos biológicos no están relacionados con dicha normativa como por ejemplo el caso de la agricultura y los derechos minerales, petroleros ya que se asimila qué son recursos no renovables a los que no se podría aplicar la normativa propiedad planta y equipo para que se puedan mantener tales activos (Espinoza, 2016).

Objetivo de la NIC 16

El objetivo de la NIC 16 es el análisis de la información presentada en los estados financieros sobre propiedad, planta y equipo; y la inversión que la empresa tiene sobre estos (NIC 16).

Forma de la contabilización de un deterioro del valor

La contabilización de esta cuenta de dicho gasto del deterioro se genera contra un crédito a un activo de depreciación acumulada (Espinoza, 2016).

La fecha de disposición

En qué una entidad puede dar de baja el activo y dejar de prescindir de sus ventajas de así también como prever para sus riesgos es de en el momento en que pasen a manos de un comprador, en el momento de efectivizar una propiedad a crédito y no sean trasladados los documentos propiedad se tiende a dar de baja las cuentas no teniendo en cuenta lo anterior mencionado debido a que tanto riesgos y ventajas fueron trasladados al comprador consiguiente (Espinoza, 2016).

Reconocimiento

Los elementos que vayan a componer la cuenta de propiedad planta y equipo de un ser reconocidos de la siguiente manera para su simplificación dichos activos deben prestar un beneficio económico asociado actividades futuras y conforme la actividad que realiza la empresa ya sea la prestación del servicio o la venta de algún producto, por consiguiente, el valor de un activo también se podrá medir confiablemente.

Según Espinoza (2016), el correcto reconocimiento debe cumplir con los siguientes estatutos sí o sí:

a) que la empresa tenga algún tipo de beneficio futuro derivado de la utilización de lo que compone la cuenta propiedad planta y equipo.

b) siempre y cuando el elemento que compone la cuenta tenga la certeza de poder medirse con fiabilidad.

Elementos que no hacen parte del costo

Dentro de la cuenta propiedad planta y equipo hay costos que no están relacionados cómo lo pueden ser la apertura de unas nuevas instalaciones, así también se debe tener presente los costos que conllevan la implementación de nuevos productos como actividades promocionales (Gautherot y Pazmiño, 2021).

Una vez que los activos ya se encuentren en plenas condiciones de operatividad se indica un término en el reconocimiento de los costos por dicha razón costos anteriores no harán parte de un reconocimiento inicial llegando a ser de carácter imprevisto por ejemplo se puede dar en el caso de una reubicación o pérdida (Gautherot y Pazmiño, 2021).

Medición del costo

El costo de una propiedad perteneciente a la cuenta planta y equipo cara reflejada en el precio de la adquisición siempre y cuando dicho pago se ha realizado a crédito y se contabilizan los intereses (Espinoza, 2016).

Los costos de la propiedad, planta y equipo también se los puede adquirir por intercambio de activos de carácter monetario y de la misma forma no monetarias, siempre y cuando la realización de su medición sea a valor razonable; en el caso no ven que no puedan medirse con fiabilidad o así mismo

un intercambio no tenga un carácter comercial basado en el costo deberá medirse en el valor presente en libros (Espinoza, 2016).

La depreciación de la propiedad, planta y equipo según la NIC 16 Período impositivo de la depreciación

Por lo general el período de la depreciación en torno a la propiedad planta y equipo comienza rigurosamente a partir de cuándo se encuentra las condiciones para que puedo cumplir las funciones, así también se encuentren en condiciones de poder operar sin ningún tratamiento y usted libre uso y disposición de los encargados de ejercer la actividad (Noguera 2014).

Momento en el que se deja de depreciar un activo

La depreciación de un activo por lo general tiende a detenerse en el momento en que se le dé de baja de las cuentas del activo por citar un ejemplo puede ser la inmediata disposición a una fecha determinada (Noguera 2014).

Vida útil de los Activos Fijos

Cada activo fijo consta de una naturaleza única y, dependiendo de esta, tienen una vida útil. Para Plaza y Castillo (2018), son las siguientes:

- Vehículos y computadoras: 5 años
- Maquinarias y equipos: 10 años
- Edificio y construcciones: 20 años
- Terreno: No se deprecia

Bajo este marco, existen varios métodos de depreciación. Entre ellos, el método tradicional o

también llamado método de línea recta. En el estudio de Tapia y Viteri (2022) afirman que este método sirve para comparar con distintos métodos de una manera estandarizada, el valor que refleja es de manera manual y se calcula de la siguiente manera:

$$Dt = \frac{B - VS}{n}$$

Donde:

$$t = \text{año } (1, 2, 3 \dots n)$$

$$Dt = \text{Depreciación anual}$$

$$B = \text{Costo inicial}$$

$$VS = \text{Valor de salvamento}$$

$$n = \text{Vida útil}$$

Método de la depreciación acelerada

Este método posibilita recuperar en menos tiempo el valor de compra del bien. Es decir que el bien se puede depreciar en los primeros años de uso (Chamaya, 2018).

Método depreciación decreciente

En el trabajo de investigación de Pérez et al. (2015), afirma que otro de los métodos de depreciación que es aprobado por las normas internacionales de información financiera, se centra en la distribución de uso continuo sujetos a los Activos Fijos debe ser mayor en los años iniciales, por lo que se debe aprovechar al máximo la capacidad del activo fijo depreciable.

Dentro del mismo, se derivan dos métodos más:

- Método por suma de los dígitos

- Método Doble cuota sobre valor en libros

Fórmula:

$$\text{Tasa de depreciación} = 1 - \frac{\text{Valor recuperable}^1}{\text{Costo del activo}} \cdot \frac{1}{n}$$

Donde:

Valor recuperable: es el que determina que valor tendrá el activo al final de su vida útil.

n: Que son los años útiles del activo.

Método Doble cuota sobre valor en libros

Se determina el porcentaje superior de la depreciación se le permite el 200% que es el doble de la tasa en línea recta. Este saldo es doblemente decreciente, en cualquier año, es dos veces la línea recta (Tapia et al., 2022).

$$d = 2/n$$

Método de depreciación de la suma de dígitos

Es un método básico de depreciación, por el cual una parte de valor del activo fijo se amortiza en el primer trimestre de sus años de vida, la técnica del método consiste en calcular una suma de los dígitos del tiempo en años (Tapia et al., 2022).

Fórmula:

$$Dt = (n - t + 1) + (B - VS)/S$$

Donde S= hace referencia a la suma de los dígitos anuales.

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{n(n+1)}{2}$$

Mientras que el valor en libros de cualquier año se puede definir con la ecuación:

$$VLt = B - \left[\frac{t(n - \frac{t}{2} + 0.5)}{B} \right] (B - VS)$$

Los métodos aquí presentados resultan importantes por cuanto es un compendio rápido de lo que la NIC 16 propone como la mejor forma de hacerlo. Se debe considerar que la depreciación es uno de los puntos de constante crítica por parte de otras áreas del conocimiento como la economía, en donde existen tensiones que tienen que ver con la realidad financiera de la empresa.

Por tanto, al considerar que el valor de la depreciación es un dato numérico que en la realidad financiera no está egresando de la empresa, no considerar el valor de mercado o precio referencial del momento en el que se desee vender el activo podría traer como consecuencia incurrir en pérdidas económicas para la empresa, puesto que realizar una venta en base a una depreciación en línea recta que no considere la NIC 16 podría dar como resultado un valor irrisorio para ese activo que no compensa su valor en uso dentro de la empresa y que tampoco estaría de acuerdo al precio de mercado.

DISCUSIÓN

Es importante seguir los lineamientos que establece una correcta documentación dentro del margen de la NIC 16 para que se dé una buena gestión de los activos que componen la entidad. Por otro lado, se debe designar un equipo encargado

tanto del registro y monitoreo de los activos. No todas las empresas de hoy en día están al tanto del tratamiento objetivo respecto a los activos, se debe tener una administración adecuada y que vaya conforme lo dictaminado por la NIC 16 cuyo objetivo principal es que se pueda llegar a prescribir el tratamiento correcto de la cuenta que compone propiedad planta y equipo pudiendo llegar a todos los usuarios tanto internos como externos a través de los estados financieros, a su vez que se pueda conocer de manera fiable la inversión, así como también el deterioro de los activos que componen la entidad durante un periodo determinado.

En este sentido, se torna necesario llevar un registro de años anteriores para que a su vez se pueda analizar y calcular correctamente las depreciaciones conforme los distintos métodos existentes para su determinación manteniendo una correcta actualización de los derechos que componen los libros así también como en sus auxiliares. En este sentido, mediante el procesamiento y cotejo de información se puede tomar decisiones desde la gerencia, referente a las acciones en torno a los activos que componen su compañía, ya sea el cese de funciones o así también la continuidad dentro del área en que se encuentra funcionando el activo.

El IASB mediante la NIC 16 intenta normar la forma más adecuada para que la propiedad, planta y equipo considere el deterioro o desgaste que sufren los mismos; ya sea por su uso, por el transcurrir del

tiempo o por el avance tecnológico que influye mucho en su valor de mercado, siendo este último un escenario en donde ingresan otras normas financieras como la NIIF 13 (valor razonable).

En otras palabras, no se puede analizar una normativa por sí sola puesto que es preciso considerar todas las demás normativas que también influyen, no solo en su aplicación, sino en los resultados contables que se debe registrar en los estados financieros y que, al final del día, son los datos que interesan a los inversionistas y al público en general.

Conclusiones preliminares

Este estudio sobre la NIC 16, encontró que el acervo científico de la NIC 16 decreció en el periodo 2018 a 2022, sin embargo, cuando se usa patrones de búsqueda que tienen palabras clave como activos tangibles en vez de propiedad, planta y equipo se obtiene un mayor número de documentos publicados en la web. Mediante la elaboración del presente trabajo investigativo cuyo tema principal estuvo enfocado en la revisión documental de la NIC 16 y la propiedad planta y equipo, resultaría importante continuar con el análisis sobre el nivel de influencia que tiene el personal administrativo y contable de la empresa en lo referente a la forma de aplicar esta normativa y las consecuencias para la información financiera empresarial

Referencia

Alvarado, B. (2017). Previo a la Obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.

- (Tesis Inédita de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas.
- Ardila, L., Briñez, E y Sánchez, R. (2018). Informe técnico presentado en el diplomado de NIIF para pymes, con el fin de optar por el título de administradores de empresas. (Tesis Inédita de Licenciatura). Universidad Cooperativa de Colombia, Barrancabermeja.
- Calle, C. (2021). Gestión de propiedad, planta & equipo para la Corporación Eléctrica del Ecuador. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 14(12). pp.1-pp.25. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i12.1271>
- Carrillo, P. y Reyes, C. Metodología para la Aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos; Para Determinar el Valor Razonable de los Activos Fijos de la Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la Calle Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito en el Año 2014. (Tesis Inédita de Licenciatura). Universidad Politécnica Salesiana, Quito.
- Chavarro, M. S. y Mora, D. A. (2022). Análisis de la aplicación de la NIC 16 en la empresa CEMEX Colombia S.A. para el año 2021. (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia.
- Chávez, R., Chávez, G. y Maza, J. (2018). El tratamiento de los costos de activos no corrientes importados aplicando Normativa Internacional (NIC) 16. Scielo, 14(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000500081&lng=es&tlng=es
- Chirpe, A. (2018). Control Interno de NIC 16 (Propiedad, Planta y Equipo) Para la Imprenta Arte Digital. Universidad de Guayaquil, Guayaquil.
- Coronel, C. L. y Meza, D. I. (2022). Tratamiento contable de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su incidencia en los Estados Financieros de la empresa CargoMar S.A. (Tesis Inédita de Licenciatura). Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil.
- Correa, D., Maza, J. y Chávez, G. (2018). Los estándares internacionales (NIC 16) para el desmantelamiento de equipos. Uso en la carrera de ingeniería en contabilidad y auditoría de la Universidad técnica de Machala. Revista Conrado, 14(65), pp.118-pp.126. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Deloitte. (2019). NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%2016.pdf>
- Escandón, M., Narváez, I., Erazo, J. y Torres, M. Evaluación del proceso de la adopción de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su incidencia en los estados financieros en la empresa Graficas Hernández Cía. Ltda. Digital Publisher, 5(4). pp.35-pp.55.
- Espinoza, V. (2016). Deterioro del valor de los activos y su efecto en la presentación de estados financieros. (Tesis Inédita de Ingeniería). Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil.
- Gautherot, E. y Pazmiño, E. (2021). Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo y su Efecto Tributario: Caso Ideal CIA. LTDA. Journal Business Science, 2(2), pp.97- pp.110. https://revistas.uleam.edu.ec/index.php/business_science/article/view/143/197
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2020). NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo. https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publico/nor_co/nicsp/NICSP17_2013.pdf
- Noguera, N. (2014). Implementación, Valuación de la Propiedad, Planta y Equipo mediante NIIF Plenas (NIC 16) y Sección 17 de NIIF para PYMES. (Tesis Inédita de Licenciatura). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.
- Palacios, A. y Barreto, A. (2014). Implementación NIC 16 – Propiedad, Planta y Equipo. Apuntes

Contables, (17), pp.37-pp.57.
<https://core.ac.uk/download/pdf/230105103.pdf>

Pérez, C., Avellaneda, D., Garnica, D. y Tapias, L.
Métodos de Depreciación según Las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, 2015.